

LUZES, CÂMERA, EDUCAÇÃO: O CINEMA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

 DOI: 10.5281/zenodo.13366202

Rhian Vilar da Silva Vieira

Bacharel em Ciências Biológicas (UEPB); Especialista em Direitos Humanos nas Relações Étnico-Raciais, Gênero e Diversidade (ULBRA); Especialista em Gestão dos Recursos Ambientais do Semiárido (IFPB); Especialista em Ensino de Mecânica e Formação para o Trabalho no Ensino Médio (UFPI); Mestre em Biologia Animal (UFRGS); Professor e coordenador do Curso Pré-Vestibular Popular Liberato da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
silvarhian412@gmail.com

RESUMO

O projeto de extensão universitária "História no Cinema para Vestibulandos" (HCV) utiliza filmes como ferramentas pedagógicas para auxiliar alunos em estágio pré-vestibular na compreensão de contextos históricos e na preparação para exames vestibulares. Desenvolvido por voluntários acadêmicos, o projeto organiza sessões de cinema seguidas de debates e discussões, promovendo uma construção crítica e contextualizada do conhecimento histórico. Os objetivos do projeto incluem promover a aprendizagem significativa por meio de filmes, que servem como ponto de partida para discussões que ampliam o entendimento dos alunos sobre eventos históricos e suas repercussões sociais, culturais e políticas. O projeto adota uma abordagem de aprendizagem ativa, com Aprendizagem Baseada em Tarefas (TBL), Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) e Aprendizagem Baseada em Discussão. Estas metodologias envolvem tarefas específicas durante as sessões de cinema, desenvolvimento de projetos relacionados aos filmes, e debates moderados, permitindo aos alunos expressar opiniões e conectar temas dos filmes com o conteúdo dos vestibulares. O HCV demonstra que o cinema, quando utilizado de forma planejada e contextualizada, pode ser uma poderosa ferramenta pedagógica. A abordagem interdisciplinar e a metodologia ativa adotadas no projeto contribuem para uma aprendizagem mais significativa, crítica e engajada, preparando os alunos não apenas para os exames vestibulares, mas também para uma compreensão mais profunda e reflexiva da história e da sociedade.

Palavras-chave: Cinema pedagógico. Aprendizagem ativa. Contextualização histórica. Interdisciplinaridade.

ABSTRACT

The university extension project "History in Cinema for Pre-Vestibular Students" (HCV) uses films as pedagogical tools to assist students in pre-university stages with

understanding historical contexts and preparing for entrance exams. Developed by academic volunteers, the project organizes film screenings followed by debates and discussions, fostering a critical and contextualized understanding of historical knowledge. The project's objectives include promoting meaningful learning through films, which serve as a starting point for discussions that enhance students' understanding of historical events and their social, cultural, and political repercussions. The project adopts an active learning approach, utilizing Task-Based Learning (TBL), Project-Based Learning (PBL), and Discussion-Based Learning. These methodologies involve specific tasks during film sessions, development of projects related to the films, and moderated debates, allowing students to express opinions and connect film themes with entrance exam content. The HCV demonstrates that cinema, when used in a planned and contextualized manner, can be a powerful pedagogical tool. The interdisciplinary approach and active methodology adopted by the project contribute to a more meaningful, critical, and engaged learning experience, preparing students not only for entrance exams but also for a deeper and more reflective understanding of history and society.

Keywords: Pedagogical cinema. Active learning. Historical contextualization. Interdisciplinarity.

INTRODUÇÃO

A despeito do seu caráter técnico, o cinema possui uma dimensão polissêmica capaz de gerar *insights* sobre a condição humana, ao tornar acessível e oportunizar o debate público de questões de ordens históricas, sociais, culturais, políticas e tecnológicas da sociedade, sem desprezar o entretenimento, a estética e a linguagem (Moran, 2007; Ferro, 2010; Rosenstone, 2010; Nassarala, 2010; Rezende, 2012; Brasil, 2014; Migliorin, 2014; Deleuze, 2018).

No entanto, o mero emprego de filmes como recurso didático-pedagógico pode revelar-se ineficaz, especialmente no ensino de história (Leandro, 2001; Moran, 2007; Nascimento, 2008; Rosenstone, 2010). Em geral, um dos principais equívocos é o uso do “*filme pelo filme*” que ocorre ao considerar o filme como um objeto autônomo de estudo, sem que necessariamente seja buscada uma conexão direta com a realidade histórica ou social (Leandro, 2001; Napolitano, 2008; Rezende, 2012; Lopes, 2021). Esse tipo de abordagem descontextualizada indicada problemas infraestruturais e formativos dos professores (Nascimento, 2008), e pode contribuir para a recepção acrítica do que é exposto (Vesentini, 1997; Nascimento, 2008), conduzindo a interpretações distorcidas ou superficiais do conteúdo abordado (Stam, 2003; Rusen, 2007; Le Goff, 2011; Barros, 2012; Bussoletti & Alves, 2015).

Desse modo, é importante que os educadores adotem abordagens pedagógicas que integrem o cinema de maneira crítica e reflexiva (Napolitano, 2010; Rezende, 2012; Caparrós-Lera & Rosa, 2013), utilizando os filmes numa perspectiva multidisciplinar que considere a relação das obras com os eventos históricos e com os conceitos em estudo (Rezende, 2012), mas que também discutam as suas limitações como representação histórica (Rüsen, 2007; Thiel & Thiel, 2009; Rosenstone, 2010; Pontes & Neves, 2021). Com base nisso, diversas perspectivas metodológicas têm sido aplicadas com sucesso em práticas extensionistas para incorporar o cinema como ferramenta formativo-pedagógica em espaços formais e não formais (Catóia & Perdigão, 2007; Rezende, 2012; Nez & Rodrigues, 2017; Nunes & Silva, 2017; Côrrea & Braga, 2019; Fresquet et al., 2021; Pereira et al., 2021; Mancini et al., 2022).

No entanto, o cenário para realização de projetos de extensão que integram a interface educação-cinema é complexo, enfrentando diversos gargalos espaciais, materiais e financeiros (Rezende, 2012; Côrrea & Braga, 2019; Pereira et al., 2021), tornando-se estratégico refletir sobre as suas práticas, possibilidades e limitações (Rezende, 2012; Côrrea & Braga, 2019; Mancini et al., 2022). O método empregado no Projeto de extensão História no Cinema para Vestibulandos da Universidade Federal do Rio Grande pauta-se na integração de diversas abordagens pedagógicas que incorporam produções cinematográficas como ferramentas didáticas para o ensino de história com enfoque multidisciplinar, podendo fornecer *insights* sobre práticas e dinâmicas para integração do cinema na extensão universitária (Napolitano, 2006; 2008; Rezende, 2012).

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é descrever e refletir sobre a estrutura, orientações teóricas e os tipos de intervenções pedagógicas adotados no ano de 2023 do projeto de extensão História no Cinema para Vestibulandos (HCV) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) na perspectiva da integração multidisciplinar de temas relacionados à disciplina de História com os conteúdos gerais avaliados no vestibular da UFRGS e no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

METODOLOGIA

O presente trabalho caracteriza-se pela abordagem qualitativa, orientando-se na concepção construtivista de Creswell (2010), que reconhece que os indivíduos atribuem significados diversos de acordo com suas experiências e interações sociais, tendo neste caso, o observador como participante (Ludke & André, 1986).

Essa análise descritiva estrutura-se da seguinte forma (Ludke & André, 1986; Bogdan & Biklen, 1994): a) Observador participante: O relato é produzido através das relações de vivência e partilha do observador participante ao longo do décimo nono ano de atuação do projeto HCV ocorrido em 2023, o que incluiu o desempenho de atividades de planejamento, seleção de filmes, organização, mediação e debate ao longo dos ciclos de exibição; b) Possui natureza descritiva: O relato pauta-se no respeito à descrição da organização na forma que fora registrada, e das experiências proporcionadas. E assim, inclui também breves discussões sobre o impacto do projeto, com base nos registros do contato com o público e nos resultados de cada encontro; c) Foco no processo: O interesse focaliza-se na estrutura do projeto, e complementarmente nas relações entre o método utilizado no projeto de extensão História no Cinema para Vestibulandos como ferramenta didática voltada ao público vestibulando.

O público presente nas sessões assinou a lista de presença, e complementarmente de forma voluntária, forneceu dados como endereço de email para recebimento de material de apoio e breve questionário (idade, estágio de formação, origem - interno ou externo à UFRGS - e os gêneros de cinema de interesse) (Côrrea & Braga, 2019; Rocha et al., 2023).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

História no Cinema para Vestibulandos: Dos objetivos e da organização

O projeto HCV constitui uma iniciativa de extensão da UFRGS, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), que ocorre anualmente desde 2004, de forma gratuita (Wasserman et al., 2014). Inicialmente coordenado pela professora Dra. Claudia Wasserman, do Departamento de História da UFRGS (Wasserman et al., 2014; Junior & Zanella, 2016), o projeto é realizado na Sala Redenção,

localizada no Campus Centro da UFRGS em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul (Figura 1).

Figura 1. Sala Redenção no Campus Centro da UFRGS.

Fonte: Rochele Zandavalli (2021).

O *corpus* do HCV é composto por voluntários que são estudantes de graduação ou pós-graduação da UFRGS e de demais instituições de ensino superior, tanto do curso de História quanto de demais áreas. Como projeto de renovação contínua, a seleção de voluntários ocorre por meio de seleções periódicas entre os estudantes da graduação de História da UFRGS, e posteriormente de forma geral. A seleção consiste em entrevistas livres sobre as experiências didáticas do voluntário no âmbito da interface entre cinema e ensino de História e de ensino em perspectiva multidisciplinar, assim como, da disponibilidade para atuação no projeto e de aprofundamento nas metodologias utilizadas pelo HCV.

A atuação dos voluntários ocorre de forma descentralizada, onde todos assumem as funções de planejamento, organização, mediação e debate, de modo que todos compartilham opiniões e críticas de forma democrática, incentivando assim, a autonomia e capacidade de auto organização. Em seguida, ocorrem reuniões entre o grupo de voluntários e o coordenador do projeto de forma síncrona através do *Google Meet* acerca da definição da temática anual do ciclo de exposições e análise prévia da lista de filmes disponíveis, assim como, da composição do calendário de exposições. Nesse momento são indicados os filmes e possíveis debatedores, assim como os responsáveis pela mediação e debate de cada ciclo (Rezende, 2012).

Considerando que o projeto estrutura-se em torno de exibições seguidas de debates, especialistas são convidados pela comissão organizadora de cada sessão, ao menos um professor ou estudante de graduação e/ou pós-graduação do curso de História da UFRGS deve estar presente na exibição na forma de debatedor, mediador ou apresentador, pois o HCV considerada que o historiador auxiliará a organizar os postulados do filme e sistematizá-los ordenadamente em uma sequência lógica de eventos históricos de forma empírica (Nascimento, 2008; Nóvoa, 2012; Lopes, 2021), priorizando o fato concreto da história, efetivando o conhecimento que suscita consciência histórica (Nascimento, 2008; Dosse, 2012; Nóvoa, 2012); enquanto que os outros debatedores podem sentir-se livres para focalizar em temáticas específicas as quais possuem afinidade.

A divulgação dos ciclos do HCV se dá prioritariamente por meio das redes sociais do projeto, que atualmente totalizam juntas mais de 2.800 seguidores (instagram - @historianocinema; Facebook - <https://www.facebook.com/hcinema/>). Além disso, o instagram da Sala Redenção (@salaredencao) e do Departamento de Difusão Cultural (@ddcufrgs) vinculado a PROEXT da UFRGS impulsionam os eventos ao realizarem *reposts* em seus sítios oficiais, outra forma de divulgação se dá pelo site institucional da UFRGS (<http://www.ufrgs.br/ufrgs/inicial>). Complementarmente, são produzidos e distribuídos cartazes e panfletos em escolas de Ensino Médio, cursos pré-vestibulares e nos campus da UFRGS por iniciativa própria do grupo de voluntários (i.e. Pereira et al., 2021).

O método do projeto História no Cinema para Vestibulandos

O projeto HCV emprega filmes como instrumento didático de ensino de História de forma multidisciplinar (Rezende, 2012), como observa Yashinishi (2020; 2023) trata-se de analisar a história no cinema e o cinema abordado como produtor de “*discurso histórico*” e como “*intérprete do passado*”. O objetivo do método é superar a simples exibição de filmes com perspectiva histórica, mas envolver uma análise crítica e contextualizada das obras cinematográficas sob a ótica de distintas vertentes (Ferro, 2010; Nassarala, 2010).

Para isso, ao longo de encontros formativos e preparatórios do ciclo anual, o HCV busca discutir com voluntários através da pergunta indutora “**o que podemos fazer e como podemos utilizar o cinema?**”. Desse modo, o percurso formativo do

voluntário envolve um minicurso de extensão (20 horas), onde é realizada a discussão contínua da análise histórica do cinema sob perspectivas epistemológicas distintas que integram as abordagens de Ferro (2010), Rosenstone (2010), Rüsen (2007; 2010) e Napolitano (2008), de modo que se desperte o olhar e estimule a práxis do voluntário como futuro mediador e debatedor (Quadro I).

Quadro I. Bases epistemológicas (BE) discutidas no ano de 2023 no projeto HCV.

BASES EPISTEMIOLÓGICAS	MARC FERRO	ROBERT ROSENSTONE	JÖRN RÜSEN	MARCOS NAPOLITANO
Perspectiva	Ferro vê o cinema como uma fonte histórica que deve ser analisada como qualquer outro documento histórico. Ele argumenta que os filmes refletem as condições sociais, políticas e culturais de seu tempo e podem revelar muito sobre a sociedade que os produziu.	Rosenstone valoriza os filmes históricos como narrativas distintas da escrita, mas igualmente importantes. Ele argumenta que os filmes oferecem interpretações válidas da história e estimulam novas reflexões sobre o passado.	A consciência histórica envolve pensar historicamente, compreendendo o passado, interpretando mudanças ao longo do tempo e aplicando esse conhecimento para entender o presente e o futuro. Rüsen destaca a importância da narrativa na história, organizando eventos de forma significativa para construir identidades e valores. Ele também diferencia formas de pensamento histórico, como o tradicional, exemplar, genético e crítico, cada um contribuindo para a compreensão da história.	Napolitano enfatiza o uso do cinema como uma ferramenta pedagógica no ensino de História. Nessa perspectiva ele vê o cinema como uma forma de engajar alunos e promover uma análise crítica dos eventos históricos
Abordagem	Analisar o contexto de produção, comparando com fontes históricas, revela como os filmes refletem e influenciam a percepção histórica.	Estudar como os filmes constroem narrativas históricas, interpretam eventos e representam personagens, considerando o impacto cultural na percepção pública do passado.	A abordagem de Jörn Rüsen à história enfatiza a narrativa, a temporalidade e a hermenêutica, buscando entender a história como uma interpretação que dá significado ao passado, presente e futuro, indo além da simples descrição factual dos eventos passados.	Utilizar filmes como recurso educacional para engajar os alunos em debates históricos, fornecendo contexto antes da exibição e incentivando a análise crítica das representações apresentadas, comparando-as com outras fontes históricas.

Fonte: Autoria própria (2024)

Tendo em vista esse arcabouço teórico primário, é introduzido o conceito de representação, de modo que o voluntário possa identificar representações sociais e discutir sua relevância histórica e social (Napolitano, 2006; 2008). O objetivo é integrar as representações e análise visando proporcionar uma análise rica e multifacetada dos filmes (Corrêa & Braga, 2019), explorando como as representações sociais no filme se relacionam com as experiências, conhecimentos e contextos culturais dos vestibulandos.

Por estas representações, o HCV segue as observações de Jodelet (2001) (Figura 2):

“as representações são formas de conhecimento socialmente compartilhadas, que, associadas ao imaginário, dão sentido ao mundo social, orientando e organizando as condutas e as comunicações sociais. Elas se manifestam como elementos cognitivos determinando conceitos, comportamentos, imagens, definindo identidades pessoais e coletivas, projetando valores e aspirações sociais fazendo com que sejam uma forma de interpretação de conhecimentos e comunicação, mas igualmente de produção e elaboração de saberes”. É o duplo movimento das representações sociais,. (JODELET, 2001, p. 38).

Figura 2. Como as representações são entendidas e articuladas no HCV.

Fonte: Autoria própria (2024)

Desse modo, o HCV organiza-se através da articulação de etapas sequenciais de seleção de Filmes (Rezende, 2012), contextualização, exibição, análise, discussão crítica por meio de debates (Romagnani, 2008; Nóvoa, 2012) e da análise propriamente dita do filme como documento (Nova, 1996; 2000), este último segue o respectivo roteiro (figura 3):

Figura 3. Articulações que originam o planejamento do HCV.

Fonte: Autoria própria (2024)

Modus operandi: A práxis

Passo 1: Seleção de Filmes

Considera-se, de forma geral no HCV, a seleção de filmes em diversas perspectivas de cinema, ou seja, desde *cinema-divertimento* (filmes produzidos principalmente com o objetivo de entreter o público), o *cinema-arte* (ênfasis na expressão artística e a visão pessoal do diretor) e o *cinema-documentário* (documentar a realidade, apresentando fatos, eventos reais, e pessoas) (Nova, 1996; 2000; Romagnani, 2008; Nóvoa, 2012).

Nesse sentido, filmes de ficção científica subdivididos conforme Nova (1996) (*i.e.* filmes de ficção de reconstrução histórica; ficção de biografias históricas, ficção de época, etc.) são especialmente utilizados para enfoques acerca do meio científico tecnológico e seu impacto social, assim como de questões éticas e de lógica científica que envolvam as relações entre a ciência e a sociedade (Nova, 1996; 2000; Piassi & Pietrocola, 2009). Esses filmes permitem incorporar elementos novos na estrutura conceitual dos alunos (Gomes-Maluf & Souza, 2008), como observa

Machado (2008): *“a presença deles no contexto de ensino pode contribuir para despertar o interesse por temáticas complexas e de difícil compreensão”*.

No entanto, considerando o caráter de fantasia e ciência ficcional, essas sessões se pautam pela escolha parcimoniosa e no papel do debate de prevenir a confusão entre realidade e ficção (Barnett et al., 2006; Santos, 2009; Piassi & Pietrocola, 2009; Lima, 2019). Como orientação seguimos Piassi & Pietrocola (2009) acerca de pautar-se pela análise da cientificidade e pertinência dos termos, métodos e da lógica científica, especialmente no tocante ao uso da linguagem (elementos linguísticos), objetos e seres presentes (elementos objetivos), assim como, dos fenômenos apresentados (elementos fenomenológicos).

Dessa forma, os voluntários podem sugerir filmes, considerando: a) A análise da listagem de filmes disponíveis fornecida pelos curadores e monitores da Sala Redenção da UFRGS, de modo que as obras selecionadas conservam todas as autorizações devidas para exibição (Pereira et al., 2021); b) A relevância para os temas abordados nos vestibulares, cobrindo eventos históricos importantes e proporcionando uma representação precisa e significativa dos períodos históricos estudados, buscando prevenir os usos inadequados segundo Moran (2007); c) Os objetivos educacionais que devem compreender o escopo de História Geral/História do Brasil, de modo que se estabelece qual o filme que melhor se adapta a finalidade temática de interesse de cada sessão (Nóvoa, 2012); d) Considerar a qualidade cinematográfica dos filmes e a fidelidade histórica, garantindo que sejam produções bem fundamentadas e envolventes para os alunos; e) A escolha também deve ser justificada mediante apresentação da ficha técnica e ficha de proposta-base (baseada em - Nassarala, 2010) (Anexo I) que apresenta resumidamente como o voluntário pretende abordá-la; f) A Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel (1980), que enfatiza a importância de relacionar novos conhecimentos a conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aluno, promovendo uma aprendizagem mais profunda e duradoura.

Passo 2: Contextualização

Considerando que a análise de um filme é complexa e multifacetada, a contextualização no método do HCV refere-se à prática de situar os filmes dentro de seu contexto histórico, social, político e cultural, tendo também como base a época

em que o filme foi produzido, as possíveis intenções do diretor, as influências culturais e as reações do público da época (Cardoso & Mauad, 1997; Romagnani, 2008; Rezende, 2012; Ferro, 2010). Ou seja, a perspectiva se baseia em mesclar os três eixos de uso do cinema como discutidos por Junior & Zanella (2016): *análise-texto* (focada na história contada); *método externo-estético* (narrativa com informações externas ao filme); e *contextualização temática* (comparação da produção fílmica de uma época).

Como observa Rezende (2012), “*a utilização de filmes em sala de aula depreende etapas prévias à apresentação da produção*”, é construído pelo voluntário que sugere o filme, um breve roteiro de apresentação que se baseia na *ficha técnica* e na *ficha de proposta-base* (Anexo I), ao qual deve ser adaptado segundo parâmetros de interpretação do caráter narrativo implícito e explícito dos filmes discutidos por Cardoso & Mauad (1997) e Nassarala, 2010, realçando ao público que observem: 1) O caráter explícito dos filmes que pode ser identificado através de elementos como imagens, textos escritos na tela, falas gravadas, músicas (trilha sonora) e ruídos (Côrrea & Braga, 2019). 2) Fomentando a busca por elementos implícitos que podem estar inclusos na forma do roteiro, da montagem, da movimentação e perspectiva da câmera e das limitações tecnológicas da época.

Nesse contexto, a ficha converte-se em base preparatória para a pré-exibição (Nassarala, 2010), que ocorre quando os voluntários na condição de apresentadores e mediadores devem realizar uma introdução ao filme, discutindo aspectos gerais e técnicos da obra (Moran, 1995). Além de contextualizá-lo dentro do período histórico abordado e destacando aspectos relevantes que os alunos devem observar durante a exibição (Rezende, 2012), deve-se explorar brevemente a biografia e trajetória do diretor do filme, o que é entendido como o primeiro estrato de decupagem e cotejamento do filme (Vesentini, 1997), fundamental para compreender os possíveis vieses da obra (Napolitano, 2008).

Segundo Napolitano (2008), a decupagem é o processo de análise e decomposição de uma obra audiovisual em partes menores, como planos, cenas e sequências, o que permite aos espectadores entenderem melhor a estrutura e a linguagem do filme. Desse modo, o HCV considera que a contextualização está articulada às atividades pós-filme, como do debate e das discussões em grupo, que ao passo que são introduzidas em etapas, tornam-se permeadas por análises comparativas com fontes históricas, o que auxilia aos vestibulandos a

compreenderem melhor o contexto em que os eventos históricos ocorreram e a relacionarem as representações cinematográficas com os fatos históricos.

Passo 3: Exibição

A exibição refere-se à apresentação dos filmes selecionados ao público vestibulando como parte do processo educativo (Oliveira et al., 2021). No caso do HCV, as exibições ocorrem na Sala Redenção da UFRGS (Figura 4) que possui capacidade para acomodar aproximadamente 140 pessoas, é um espaço projetado para acomodar confortavelmente o público, com uma disposição que oferece boa visibilidade de qualquer ponto da sala, e ótima qualidade de som e imagem, de modo que os alunos podem assistir aos filmes sem distrações (UFRGS, 2024).

Figura 4. Sessão de debate do HCV do filme *La Chinoise* de Jean Luc-Godard.

Fonte: Rhian Vilar (2024)

Passo 4: Discussão e Análise

No âmbito do HCV, a discussão e a análise são etapas essenciais para promover a compreensão crítica dos alunos sobre os eventos históricos e as narrativas cinematográficas (Saviani, 2012; 2015). A abordagem sugerida aos voluntários e debatedores é pautar-se na Pedagogia Histórico Crítica (PHC) de Saviani (2012; 2015) que sugere três etapas para guiar o aluno no processo de

aprendizagem ao passo que maneja as concepções errôneas que emergem ao longo do processo, o que deve ocorrer por meio da:

a) **Problematização** - O momento em que se busca identificar e questionar as concepções iniciais dos alunos sobre um determinado tema. Ela inicia-se pela identificação dos saberes prévios, seguidas da proposição de questões críticas (problemas, contradições ou questões que desafiem as concepções prévias dos alunos), culminando na contextualização da realidade social, cultural e histórica dos alunos (Rezende, 2012);

b) **Instrumentalização** - O momento de introdução dos conceitos científicos e teóricos necessários para resolver os problemas identificados na etapa de problematização. Consistindo desde a apresentação de conceitos, o desenvolvimento de habilidades por meio da experimentação e do contato com ferramentas e técnicas necessárias para a análise crítica, e a aplicação prática (Oliveira et al., 2021).

c) **Síntese** - A síntese é o momento em que os alunos articulam os novos conhecimentos adquiridos com suas concepções iniciais, resultando em uma compreensão mais profunda e crítica do tema. Ou seja, é o período dedicado a relacionar os conceitos teóricos e científicos aprendidos com as questões práticas e cotidianas dos alunos.

Complementarmente, para comporem as discussões os participantes convidados que atuam na condição de debatedores do HCV são orientados na perspectiva de Ramos (2002): a) Obrigatoriamente assistirem o filme; b) Realizarem a leitura de textos, resenhas e artigos publicados em periódicos, jornais, revistas, livros e sites que os auxiliem na interpretação dos filmes selecionados - estes devem ser enviados à comissão de organização do ciclo de exibição que avaliará quanto a pertinência; c) Apreenderem as perspectivas dos filmes, através da complexificação e desconstrução o filme sem que o mesmo se fragmente (Vanoye & Goliot-Leté, 1994) utilizando seu arcabouço teórico próprio advindo de sua especialização.

Para que a PHC seja integrada ao processo, entende-se que a decupagem deve aprofundar-se em um segundo evento que é o processo de reconstrução do filme, ao qual deve ocorrer em três momentos de avanços discursivos-analíticos como Barros (2012), e para o HCV consistem no: 1) Exame da linguagem audiovisual; 2) Exame do discurso; 3) *Mise en scene* (Yashinishi, 2023).

O Exame da linguagem audiovisual consiste na análise dos elementos técnicos e estilísticos utilizados na produção de um filme, como a cinematografia, a edição, o som e a música, entre outros (Rosenstone, 1988; Rezende, 2012). No âmbito do HCV, esse exame é realizado como parte da análise crítica dos filmes, permitindo aos alunos compreenderem como esses elementos contribuem para a construção da narrativa cinematográfica e influenciam a percepção do espectador (Rezende, 2012). Durante o Exame da linguagem audiovisual, os alunos são incentivados pela discussão a identificar e analisar os diferentes elementos presentes no filme, considerando como esses elementos contribuem para a representação dos eventos históricos e dos personagens (Rezende, 2012).

O Exame de discurso consiste na análise das mensagens, ideias e valores transmitidos por um filme por meio de diálogos, narrativas e símbolos visuais (Stam, 2003; 2005; Nunes & Silva, 2017). Esse exame é realizado como parte da análise crítica dos filmes, permitindo aos discentes compreenderem como o filme aborda questões históricas e como essas representações podem influenciar a percepção do espectador sobre determinados eventos ou períodos históricos (Stam, 2003; 2005). Dessa forma, os alunos são incentivados a identificar e analisar os discursos presentes no filme, considerando as mensagens e ideologias transmitidas pelos personagens, as escolhas narrativas do diretor e os símbolos visuais utilizados na construção da narrativa (Stam, 2003; 2005). Por outro lado, torna-se estratégica essa análise, ao refletir como esses discursos se relacionam com os contextos históricos e culturais em que o filme foi produzido (Stam, 2003, 2005).

Ao *mise en scene* entende-se a imagem do espaço cinematográfico (Edgar-Hunt et al., 2013), os figurinos, a iluminação, o cenário, ou seja, o conjunto de práticas culturais que fundamentam a representação histórica do filme (Yashinishi, 2023). Portanto, é orientado aos debatedores (em especial o historiador) não despreze a análise espacial e cenográfica, como observa Bordwell & Thompson (2013) a análise do *mise en scene* deve ser realizada através de uma perspectiva do todo, para assim problematizar as representações (Jodelet, 2001; Novoa, 2012).

Passo 5: Atividades Complementares

As atividades complementares realizadas em consonância com os debates, baseiam-se na metodologia de Aprendizagem Baseada em Tarefas (do inglês: Task-

Based Learning - TBL) (Ellis, 2003; Nunan, 2004; Ellis 2006), onde são elegidos discentes do público das sessões para realizar as atividades individuais e em grupo (Rezende, 2012). A TBL é uma abordagem onde os alunos adquirem conhecimento e habilidades através da execução de tarefas específicas e estruturadas de forma a promover a aprendizagem prática e contextualizada (Skehan, 1998; Ellis, 2003; 2005; 2006).

Nesse contexto, a dinâmica ocorre como descrito abaixo:

a) A Tarefa Significativa: Os alunos são designados para realizar tarefas específicas ao longo da exibição do filme, como anotar palavras-chave, marcar imagens significativas e caracterizar personagens (Figura 5). Essas tarefas são significativas porque exigem um envolvimento ativo e crítico com o conteúdo do filme. Isso promove uma reflexão sobre o que foi aprendido e permite que os alunos compartilhem suas percepções e compreensões.

b) Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) (Frutos & Martínez, 2023) combinada com elementos de Aprendizagem Colaborativa e Aprendizagem Baseada em Tarefas: Os alunos são designados para realizar um projeto específico (preparar os recortes de cenas) que será usado como base para o debate e a análise histórica (Lima, 2019; Oliveira et al., 2021). Ou seja, distintos conjuntos de alunos ficarão responsáveis por realizar recortes de cenas de interesse, que podem ser retomadas novamente durante o debate, oportunizando discussões em conjunto mediante as passagens que chamaram a atenção de cada grupo de alunos (imagem/som/palavra + significados de cenas + consequências materiais), o que permite ir além dos materiais pré definidos dos debatedores (Lopes, 2021).

c) Aprendizagem Baseada em Discussão (Borochovicus & Tortella, 2014): Além das observações dos grupos (Rezende, 2012; Lopes, 2021), após a exibição da sessão o espaço de discussão torna-se aberto a reflexão das percepções positivas e negativas do filme, permitindo que a platéia de discentes possa emitir opiniões e juízos sobre o que gostariam de modificar, que visões compreendem como fiéis aos fatos/realidade ou que ultrapassam os limites da historicidade e portanto tornam-se representações.

d) Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) (Berbel, 1998; Borochovicus & Tortella, 2014): Como papel dos debatedores é solicitado que formulem e compartilhem com os voluntários do projeto, listas de perguntas indutoras que

fomentem a participação da platéia, de modo que intercalam os momentos de discussão com perguntas (Moran, 1995).

e) Aprendizagem Interdisciplinar: Os alunos são incentivados a fazer conexões entre diferentes áreas do conhecimento, como a relação entre um filme histórico e temas literários, sociológicos, filosóficos e artísticos.

Figura 5. Articulações entre grupos para desempenho de atividades prévias à sessão.

Fonte: Rhian Vilar (2024)

Ilustrando os usos educacionais através do planejamento de exibição de filmes no HCV em 2023

La Chinoise (1967) - Jean-Luc Godard

Sinopse: "La Chinoise" é um filme francês que explora as ideias revolucionárias e maoístas de um grupo de estudantes durante o verão de 1967. O filme é uma reflexão sobre o ativismo político e a influência do pensamento marxista na juventude da época (Figura 6 e 7).

Figura 6. Chamada divulgada no instagram do HCV.

Fonte: HCV (2023)

Perspectiva: Cinema-Arte.

Uso Educacional: Analisar o contexto dos movimentos estudantis da década de 1960, especialmente na França e em outros países ocidentais, discutindo as ideias marxistas e maoístas e seu impacto na política e cultura dos anos 60. A obra de Godard aborda temas atemporais, como a busca por mudanças sociais e a crítica ao sistema vigente, que podem ser relacionados a contextos históricos mais amplos, permitindo aos estudantes estabelecer conexões entre o passado e o presente.

Perguntas sugeridas por mediadores e debatedores: 1. Qual é o contexto histórico e político em que o filme se passa, e como isso influencia a história e os personagens? 2. A figura de Mao Tsé-Tung e a Revolução Cultural Chinesa têm grande importância no filme. Como esses elementos são utilizados na narrativa e qual é a mensagem por trás de sua representação? 3. De que forma a linguagem cinematográfica é utilizada por Godard para transmitir sua mensagem política e estética? 5. O filme apresenta críticas à sociedade capitalista e ao sistema político vigente. Quais são essas críticas e como são representadas no filme? 6. Qual é a relevância do filme "La Chinoise" para a compreensão dos movimentos estudantis e políticos da década de 1960 e para a reflexão sobre a política e a sociedade contemporânea?

Palavras-chave citadas: Revolução; Marx; Juventude Política; Ideologia; Mao.

Figura 7. Fotografia retirada por discente presente na sessão, enfatizando uma cena que lhe chamou atenção, chamada de “consciência de classe”..

Fonte: HCV (2023)

Gyuri (2017) - Mariana Lacerda

Sinopse: "Gyuri" é um documentário brasileiro que conta a história de um sobrevivente húngaro do Holocausto chamado Gyuri que, após a Segunda Guerra Mundial, emigrou para o Brasil (Figura 8). Ele compartilha suas memórias de infância e adolescência sob o regime nazista e a sua experiência de reconstrução de vida no Brasil por meio de diálogos de Andujar com o xamã Davi Kopenawa e o ativista Carlo Zacquini, com a interlocução do filósofo húngaro Peter Pál Pelbart.

Figura 8. Chamada divulgada no instagram do HCV.

Fonte: Giovanna Schneider (2023)

Perspectiva: Cinema-Documentário.

Uso Educacional: O filme proporciona uma compreensão de importantes temas históricos, sociais e éticos. Através da narrativa de um sobrevivente do Holocausto, os discentes podem contextualizar melhor a Segunda Guerra Mundial ao passo em que discutem a preservação da memória histórica e a educação sobre genocídios e crimes contra a humanidade. A experiência pessoal e intimista de Gyuri

permite uma análise crítica de fenômenos sociais complexos como o preconceito e a discriminação. O filme também pode inspirar redações e debates sobre a importância da memória histórica e dos direitos humanos, desenvolvendo habilidades argumentativas e interpretativas essenciais.

Perguntas sugeridas por mediadores e debatedores: 1. Qual é o contexto histórico em que o filme se passa e como isso influencia a história de Gyuri? 2. A narrativa do filme é baseada em eventos históricos reais. De que forma o filme retrata a realidade da guerra e suas consequências? 3. Qual é a importância da identidade cultural e étnica de Gyuri na narrativa do filme? 4. Qual é o papel das mulheres na narrativa do filme? Como elas contribuem para a resistência e para a história de Gyuri? 3. O filme apresenta algum tipo de crítica social ou política? Se sim, qual é o foco dessa crítica? 4. A trilha sonora e a fotografia do filme contribuem para a narrativa? Como esses elementos são utilizados para transmitir a mensagem do filme? 5. Qual é a mensagem principal que o filme busca transmitir? Como essa mensagem pode ser relacionada com os desafios e conflitos da atualidade?

Palavras-chave citadas: Holocausto; Sobrevivência; Memória; Identidade; Resiliência

Breakpoint: Uma Outra História do Progresso (2016) - Jean-Robert Viallet

Sinopse: É um documentário que examina a relação entre o progresso econômico e seu impacto sobre o meio ambiente e a sociedade. Através de uma análise crítica, o filme questiona o conceito tradicional de progresso, que frequentemente é medido apenas em termos de crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico (Figura 9).

Figura 9. Chamada divulgada no instagram do HCV.

Fonte: Autoria própria (2023)

Perspectiva: Cinema-Documentário.

Uso Educacional: O documentário propõe uma reflexão profunda sobre os impactos do progresso tecnológico e econômico na sociedade contemporânea, abordando questões como desigualdade social, degradação ambiental e alienação humana. Ao assistir ao filme, os vestibulandos podem desenvolver uma consciência crítica sobre os desafios enfrentados pela humanidade no século XXI, bem como sobre as possíveis alternativas para construir um futuro mais justo e sustentável. Além disso, o filme pode estimular a reflexão sobre temas interdisciplinares, como história, sociologia, filosofia e meio ambiente, que são frequentemente abordados nas provas de vestibular.

Perguntas sugeridas por mediadores e debatedores: 1. O que o filme define como "progresso" e como essa definição difere das visões tradicionais de progresso? 2. Quais são os principais impactos ambientais destacados no filme causados pelo desenvolvimento tecnológico e industrial? 3. Como o filme aborda a questão das desigualdades sociais e econômicas geradas pelo progresso industrial? 4. De que maneira a narrativa do documentário critica o modelo de crescimento econômico predominante no mundo? 5. O filme apresenta alternativas ao modelo tradicional de progresso. Quais são essas alternativas e como elas são representadas? 6. Como o filme utiliza exemplos históricos para argumentar sobre os efeitos do progresso? Quais são os exemplos mais impactantes? 7. Qual é o papel da inovação tecnológica no contexto do filme? A inovação é vista como uma solução ou como parte do problema? 8. O documentário discute a relação entre consumo e sustentabilidade. Como essa relação é explorada e quais são as principais mensagens transmitidas? 9. De que forma o filme aborda a responsabilidade individual e coletiva em relação ao progresso e ao meio ambiente? 10. Após assistir ao filme, como você redefine seu entendimento de progresso e desenvolvimento? Quais mudanças de atitude ou comportamento o filme sugere?

Palavras-chave citadas: Sustentabilidade; Meio ambiente; Capitalismo; Crítica social; Consumismo; Globalização; Consequências.

Pantera Negra (2018) - Ryan Coogler

Sinopse: Este filme da Marvel segue a história de T'Challa, o rei de Wakanda, um país africano fictício tecnologicamente avançado. "Pantera Negra" explora temas de identidade, poder e responsabilidade (Figura 10).

Figura 10. Chamada do HCV para sessão comentada de Pantera Negra.

Fonte: HCV (2023).

Perspectiva: Cinema-divertimento; Cinema-arte.

Uso Educacional: Introdução ao conceito de afrofuturismo e sua importância cultural e artística, sob a ótica da discussão sobre a importância da representatividade negra no cinema e na cultura popular. Analisar como o filme aborda temas de colonialismo, neocolonialismo e a luta pela autonomia e identidade cultural africana. No contexto do ENEM e do vestibular da UFRGS, o filme pode ser utilizado como ponto de partida para discussões sobre diversidade étnica e cultural, representatividade, e o papel da África e da diáspora africana na construção da história e da cultura globais. Além disso, a narrativa e os personagens complexos oferecem insights sobre liderança, justiça social e as várias facetas do poder, temas que podem ser explorados em redações e questões interdisciplinares. O filme também pode ser relacionado a outras disciplinas, como história, sociologia, geopolítica e estudos culturais, enriquecendo assim a compreensão dos estudantes sobre as interações entre cultura, sociedade e política.

Perguntas sugeridas por mediadores e debatedores: 1. Como o filme retrata a nação fictícia de Wakanda e o que ela simboliza em termos de cultura, tecnologia e política? 2. Qual é a importância da identidade africana no filme, e como ela é representada através dos personagens e da ambientação? 3. Como o filme aborda a questão do colonialismo e suas consequências para as nações africanas? 4. Como "Pantera Negra" aborda as questões de identidade e pertencimento, tanto para os personagens de Wakanda quanto para a diáspora africana? 5. Qual é a relevância de "Pantera Negra" no contexto atual da luta por igualdade racial e justiça social?

Uso de filmes regionais ou locais

Por fim, o HCV recomenda ao menos uma sessão em que sejam exibidos filmes regionais e/ou locais, aos quais podem envolver a participação de indivíduos que participaram diretamente nas produções, e que assim, podem compartilhar suas experiências e orientações filosóficas que conduziram o filme com maior nível de profundidade (Pereira et al., 2021).

Ilha das Flores (1993) - Jorge Furtado

Sinopse: Ilha das Flores é um curta-metragem dirigido por Jorge Furtado que utiliza uma narrativa irônica para acompanhar o percurso de um tomate, desde sua produção até seu descarte em um lixão na Ilha das Flores. O filme expõe a desigualdade social e o consumismo ao mostrar como restos de comida, rejeitados até mesmo pelos porcos, se tornam a última esperança de sobrevivência para pessoas marginalizadas. Com uma abordagem crítica e inovadora, o curta destaca a desumanização e as falhas do sistema capitalista.

Perspectiva: Cinema-documentário; Cinema-arte.

Uso educacional: No campo das ciências sociais e humanas, ele oferece uma base para discutir desigualdade social e marginalização, incentivando debates sobre pobreza, fome e injustiça social. Em economia, o filme ilustra o ciclo de produção e consumo no capitalismo, permitindo discussões sobre a cadeia de suprimentos, desperdício e sustentabilidade. Nos estudos ambientais, ele destaca o impacto do lixo e da poluição, promovendo reflexões sobre gestão de resíduos e consumo responsável. Em ética e filosofia, a desumanização retratada no filme levanta questões sobre dignidade humana e moralidade, estimulando a reflexão sobre o tratamento dos mais vulneráveis na sociedade.

Perguntas sugeridas por mediadores e debatedores: 1 - Como elas a desigualdade social se manifesta na vida das pessoas mostradas na Ilha das Flores? 2 - O que o percurso do tomate nos revela sobre o ciclo de consumo e desperdício na sociedade moderna? 3 - Como o filme aborda as questões ambientais relacionadas ao lixo e ao desperdício? 4 - O que essa comparação entre porcos e humanos nos diz sobre a desumanização e a perda de dignidade dos indivíduos marginalizados? 5 - Como o uso do humor ácido e das definições de dicionário contribuem para a crítica social? 6 - Como você interpreta a mensagem

final do filme? 7 - Quais mudanças no comportamento individual e coletivo ele sugere para combater as injustiças sociais e ambientais?

Espaço, frequência e público

Considerando a limitação da disponibilidade de espaço e horários para realização de projetos de cinema em universidades de todo o país (Nascimento, 2008; Junior & Zanella, 2016; Oliveira et al., 2021; Pereira et al., 2021), de forma distinta, a Sala de Redenção como espaço público dedicado a exibição periódica de filmes, demonstrou-se estratégica para o andamento do projeto, além de fornecer o espaço adaptadas para a exibição cinematográfica, a sala é um espaço de referência na exibição de obras cinematográficas na cidade de Porto Alegre-RS, conhecido pelo público pelas sessões diárias e gratuitas (Junior & Zanella, 2016).

Durante os seis meses de projeto, entre abril e outubro, a média de público esteve na ordem de 33 pessoas por sessão (Figura 11), em sua maioria o público caracterizou-se por pessoas que frequentam as sessões ao menos uma vez ao mês e de duas a cinco vezes no ano. O estágio formativo em que se encontra o público do projeto HCV é bastante diversificado, predominando aqueles em estágio conclusivo do ensino médio (32,1%), assim como alunos de programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) (15,8%), da graduandos (21,2%), graduados (16,4%) e pós-graduandos (7,9%), assim como, de membros de outros projetos de extensão da UFRGS, como no caso dos participantes da Universidade Aberta para Pessoas Idosas (UNAPI) (6,7%).

Como observa Côrrea & Braga (2019), projetos de extensão com enfoque no uso do cinema como recurso pedagógico têm propiciado e oportunizado a geração de espaços e momentos de “*interação e interlocução*” entre docentes, estudantes, técnicos e comunidade em geral (Rezende, 2012). Por outro lado, o HCV amplia essa perspectiva ao considerar a integração com outros projetos de extensão da UFRGS e de outras instituições públicas e privadas, que demonstraram serem bastante efetivas, tendo em vista que vestibulandos e professores do Curso Pré-Vestibular Popular Liberato da UFRGS frequentaram as sessões e utilizaram as atividades como ferramenta de reforço pedagógico de temas que previamente haviam tratado em sala de aula (Rezende, 2012; Vieira, 2023). Além disso, a parceria com cursos pré-vestibulares têm ajudado a solucionar a problemática

observada por Rodrigues (2019), aos quais as sessões do HCV apresentaram baixa proporção de alunos em estágio pré-vestibular.

Figura 11. Dados formativos e de frequências nas sessões do Projeto HCV em 2023.

Fonte: Autoria própria (2024)

Em geral, a maioria dos participantes das sessões do Projeto de Extensão História no Cinema para Vestibulandos (HCV) é composta por indivíduos externos à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (Figura 12). Apesar disso, é importante notar que há uma presença significativa de estudantes provenientes da graduação, pós-graduação e do programa Universidade Aberta para Pessoas Idosas (UNAPI). Esses dados são relevantes, pois demonstram que o HCV atrai um público diverso, interessado em ampliar seus conhecimentos através do cinema em uma perspectiva multidisciplinar, mesmo considerando que o foco principal do HCV é especialmente, alunos em estágio pré-vestibular. Ao integrar participantes de diferentes níveis acadêmicos e idades, o HCV enriquece as discussões e proporciona uma troca de experiências valiosa entre os participantes (Côrrea & Braga, 2019). Essa diversidade contribui para um ambiente de aprendizagem dinâmico e inclusivo, onde todos podem se beneficiar das distintas perspectivas trazidas por cada grupo (Côrrea & Braga, 2019).

Figura 12. Dados formativos e de frequências nas sessões do Projeto HCV em 2023.

Fonte: Autoria própria (2024)

Potencialidades do método e impactos sentidos pelo HCV

O método aplicado pelo HCV apresenta diversas potencialidades e desafios no contexto educacional, inerentes à polissemia e aos paradoxos da práxis na interface cinema-história como metodologia de ensino aprendizagem (Ferro, 2010; Rezende, 2012; Junior & Zanella, 2016). Considerando que o Ensino de História pode enfrentar dificuldades quanto a elevada quantidade de referências, fatos e datas, o uso de filmes como recurso pedagógico pode tornar o ensino da história mais atrativo e acessível (Cardoso & Mauad, 1997; Rezende, 2012), estimulando o interesse dos alunos e facilitando a compreensão de eventos históricos complexos (Napolitano, 2006; 2008). No HCV, foi interessante observar como essas perspectivas despertaram estranhamento e curiosidade ao público, aos quais não necessariamente implicam em relações causais de perspectivas e objetos de estudo, mas conservam em si uma dimensão produtiva e criativa que confere a sala de cinema um privilegiado espaço educativo aberto (Deleuze; 2011; Ferreira, 2012; Deleuze, 2018).

Além disso, a gratuidade das exposições elimina barreiras financeiras, permitindo que pessoas de diferentes origens socioeconômicas participem das sessões (i.e. Junior & Zanella, 2016; Nunes & Silva, 2017; Côrrea & Braga, 2019), essa diversidade de público enriquece as discussões e amplia as perspectivas sobre os filmes exibidos fortalecendo o aprendizado coletivo e o interesse pelo estudo da história por meio do cinema (Louro, 2000; Rezende, 2012). Além disso, a proposta

atende às Diretrizes do Plano de Diretrizes e Metas para o audiovisual (2023) que trabalham na interface da promoção, produção e difusão de conteúdos audiovisuais brasileiros que reflitam a diversidade cultural do país, garantindo que diferentes vozes e realidades sejam representadas e acessíveis ao público.

Algumas das potencialidades observadas pelo HCV tendo como base nos debates e nos relatos do público incluem a interpretação de sinais e códigos não verbais; incrementar a capacidade descritiva e narrativa; desenvolver a criatividade artística e intelectual, bem como a crítica sociocultural e política (Cardoso & Mauad, 1997; Rezende, 2012; Côrrea & Braga, 2019). Algumas categorias apontadas pelos público se inserem nas seguintes dimensões: a) Estímulo ao pensamento crítico - Os filmes foram despertaram a curiosidade dos discentes, as dinâmicas baseadas em metodologias ativas os colocaram como protagonistas dos debates, oportunizando aos vestibulandos a análise crítica das representações históricas apresentadas, desenvolvendo assim sua capacidade de interpretar eventos históricos (Rezende, 2012). b) Contextualização histórica: Os filmes auxiliaram os estudantes a compreender melhor os contextos históricos em que os eventos retratados ocorreram, facilitando assim a sua compreensão; c) Interdisciplinaridade: O método promove a interdisciplinaridade, permitindo que os discentes relacionem os eventos históricos com outras áreas do conhecimento, como a sociologia, a filosofia e a arte; d) Engajamento: A utilização de filmes aproxima os vestibulandos do conteúdo histórico de forma lúdica, tornando o aprendizado mais interessante e motivador; e) Os filmes oferecem diferentes perspectivas sobre um mesmo evento histórico, permitindo a análise crítica das representações cinematográficas e a reflexão sobre a construção da memória histórica (Rezende, 2012; Côrrea & Braga, 2019).

No contexto do Projeto de Extensão História no Cinema para Vestibulandos (HCV), a Aprendizagem Baseada em Tarefas foi particularmente eficaz, pois os filmes foram usados como um ponto de partida para tarefas que envolvem análise, interpretação e discussão de eventos históricos e suas representações cinematográficas. Essa abordagem prática não só facilitou a compreensão dos conceitos históricos, mas também oportunizou experiência aos alunos para enfrentar desafios semelhantes em contextos acadêmicos e profissionais futuros. Assim, a implementação da Aprendizagem Baseada em Tarefas no HCV significou a

colaboração entre os participantes, o incentivo ao trabalho em equipe e a troca de ideias, o que enriqueceu ainda mais o processo formativo.

Por outro lado, considerando a formação dos voluntários é possível considerar que a experiência na organização dos ciclos de exibição de filmes pode proporcionar uma experiência prática na seleção de filmes, na criação de cronogramas e eventos, desenvolvendo habilidades de gestão e organização que serão úteis em seu percurso formativo (Rezende, 2012; Fresquet et al., 2021). Apesar da intensa formação, uma valência do HCV e do uso do cinema é permitir que a experiência prática seja parte do processo formativo do voluntário, como discutido por Napolitano (2006) não é necessário ser um crítico profissional, mas é imprescindível captar elementos sutis presentes nos materiais. Além disso, o HCV disponibiliza certificados de extensão a todos os participantes, ampliando o repertório teórico e prático do voluntário, em especial de graduandos de história, permitindo-lhe compreender melhor como utilizar filmes como recursos pedagógicos em sala de aula.

Considerando que a análise dos filmes sob a perspectiva histórica, o voluntário pode aprimorar a capacidade de interpretar e contextualizar eventos históricos, aos quais correspondem habilidades essenciais para o ensino de História (Rezende, 2012). Por fim, a oportunidade de conhecer e experimentar diferentes perspectivas epistemológicas da interface história e cinema somadas a metodologias didáticas apreendidas teórica e praticamente, como Task-Based Learning, Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL), Aprendizagem Baseada em Discussão e Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) entre outras, podem enriquecer a prática pedagógica dos voluntários, permitindo-lhe escolher e aplicar distintas abordagens em face das necessidades que se apresentarem em sua futura práxis.

Desafios e problemáticas

Alguns desafios do método do HCV, podem ser amplificados e entendidos no contexto de um projeto de extensão, considerando o público-alvo de vestibulandos altamente rotativo, distinto e inconstante. A experiência em 2023 demonstrou que mediante o contato com as escolas públicas, as sessões, a priori realizadas durante os dias de semana no período noturno, tornavam-se inviáveis devido a diversas questões logísticas, entre elas o deslocamento. De modo que, as sessões semanais

às quartas e sábados à tarde possuíam mais apelo ao público, quando comparadas às demais.

Outra questão importante em projetos que trabalham com enfoque pedagógico do cinema é a respeito do planejamento didático, considerando que o público pode apresentar pouca familiaridade sobre as obras cinematográficas exibidas e dos períodos históricos abordados, além disso, deve-se considerar também o universo de possibilidades e contextos políticos e econômicos por vezes distintas ao cotidiano dos discentes (Junior & Zanella, 2016), o que indica que a princípio podem fugir a compreensão, em última instância, prejudicando a inserção do público nos debates e nas atividades práticas.

Por outro lado, o cinema em si e por essência, já oportuniza o contato com objetos de estudos através de representações (Benjamin, 1987; Jodelet, 2001), estas são permeadas pelos apelos políticos e identitários, e portanto atingem públicos irrestritos, transpondo barreiras quanto ao conhecimento artístico prévio (Morin, 1997; Louro, 2000; Migliorin, 2014; Junior & Zanella, 2016). As estratégias didáticas adotadas pelo HCV buscam servir-se destas características para atenuar essa problemática, por meio das discussões que assumem caráter de abordagem colaborativa, co-criativa e multifacetada, onde todos se engajam em um processo dinâmico de aprendizagem e criação, ao qual pretende sempre devolver o acesso à multiplicidade de interpretações características do ensino mediado pelo cinema (Rezende, 2012; Migliorin, 2014)

Dessa forma, o conhecimento ainda que orientado ao vestibular, não é em si o único fim do HCV de maneira rígida e dogmática, ou seja, o HCV pauta-se na igualdade produtiva, e portanto, não assume o papel de ser o guia definidor entre os que sabem e os que não sabem, pois ao assumi-lo ignoraria interpretações advindas da multiplicidade que compõe seu público (Ausubel, 1980), se privando de combater visões simplistas e unilaterais da história e das obras cinematográficas (Adichie, 2019), comprometendo sua práxis e limitando a compreensão multifacetada, ao qual é característica do cinema.

A emancipação e autonomia crítico-analítica dos discentes ao qual se propõe o HCV requer em estrutura um modelo mais horizontal e participativo, onde voluntários facilitam o processo de aprendizagem, enquanto os alunos trazem suas próprias experiências e conhecimentos para a mesa, enriquecendo o processo educativo (Ausubel, 1980). Ao trabalhar juntos, esse esforço coletivo desempenhado

por meio de tarefas e projetos, é o que pavimenta o desenvolvimento de habilidades críticas, colaborativas e criativas.

Quanto ao grupo de voluntários deve-se considerar que em totalidade, os membros estão em formação acadêmica e profissional, o que soma-se a carga prática e técnica necessária para atuar no HCV, sendo necessário manter números significativos de voluntários que possam trabalhar em sessões específicas em intervalos de tempo curtos, com alto grau de rotatividade de funções, visando evitar a sobrecarga dos voluntários. Nesse contexto, o esforço que os voluntários têm em cargos de mediadores ou debatedores é considerável, pois deles espera-se que possam dedicar-se a fundamentar o conhecimento histórico, crítico e cinematográfico para selecionar filmes adequados e contextualizá-los corretamente. Dessa forma, torna-se desafiador manter a consistência e a qualidade das sessões, considerando a entrada e saída frequente de participantes, como efeito, isso requer uma abordagem flexível e adaptável, que permita aos novos membros se integrarem rapidamente e compreenderem o contexto do projeto. Ou seja, é importante investir na formação e capacitação contínuas dos voluntários, oportunizando o trabalho em equipe, abraçando as habilidades prévias e desenvolvendo conhecimentos necessários para lidar com os desafios específicos do projeto, como a seleção de filmes e a mediação de discussões (Rezende, 2012; Migliorin, 2014).

As experiências coletivas no HCV observaram a importância de escolher filmes que sejam acessíveis e cativantes para o público-alvo, mesmo para aqueles com pouco conhecimento prévio da temática (Rezende, 2012). A experiência obtida pelo uso do filme *La Chinoise* que apresenta discussões complexas, demonstrou a importância de obras que tenham uma narrativa envolvente e linguagem clara, simples e didática, ao qual a profundidade do tema gerou a certo nível, incompreensão da temática histórica, mesmo com a prevenção das etapas de apresentação e debate da sessão (Rezende, 2012; Oliveira et al., 2021). Desenvolver módulos autossuficientes para cada sessão é desafiador, que se utilize do conhecimento prévio, que desafie o senso comum, mas que forneça uma introdução rápida e eficaz ao contexto histórico e cinematográfico.

Por isso, antes da exibição de cada filme, foi observado a necessidade essencial de fornecer uma contextualização histórica básica, explicando o período histórico abordado, os principais eventos e personagens, para que os vestibulandos possam compreender melhor o que estão assistindo (Rezende, 2012). Além disso,

as sessões não podem encerrar-se na sala de cinema, elas devem ser estendidas por meio da disponibilização de materiais complementares (Oliveira et al., 2021), como textos, artigos e vídeos, que ajudem a aprofundar o conhecimento sobre os temas abordados nos filmes. O HCV realiza isso através da coleta de assinaturas dos discentes presentes, e o compartilhamento por email de pastas hospedadas no *Google Drive* que apresentam materiais complementares que contextualizam de forma aprofundada cada sessão exibida.

Para contornar esses desafios, o projeto pode contar com o trabalho realizado na interface escola-universidade (Vieira, 2023), ao estabelecer a parceria com a própria UFRGS e demais instituições educacionais públicas e privadas, assim como a cursos pré-vestibulares associados e externos à UFRGS (i.e. Curso Pré-Vestibular Popular Liberato), grupos de interesse como Clube de Cinema de Porto Alegre e a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul, entre outros diversos movimentos da sociedade civil que têm proporcionado suporte e orientação. Esse tipo de mobilização tem propiciado a criação de uma comunidade de aprendizagem colaborativa, onde os participantes compartilham conhecimentos e experiências (Rezende, 2012), o que fortalece não só o projeto, mas reafirma o princípio do artigo 53 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Brasil, 1996) cumprindo a função social concatenada na proposta da extensão universitária presente no tripé universitário (Nez, 2014).

Por fim, vale salientar que o HCV não recebeu nenhum incentivo financeiro, e durante o período não contou com bolsistas de extensão universitária, contando com o apoio realizado por bolsistas de outras graduações vinculadas a Sala Redenção, o que configura ainda um problema de ordem financeira limitante, que infelizmente é bastante comum no âmbito da extensão universitária (Rezende, 2012; Côrrea & Braga, 2019).

CONCLUSÃO

Essa metodologia possibilita aos vestibulandos compreender o cinema como produto da história, de forma dinâmica e cativante, permite a *contra-análise* da materialidade, ao propiciar o entendimento das visões de mundo, do contexto e dos valores da sociedade vigente no período histórico ao qual o filme se localiza. Esse olhar sobre o passado aliado à reflexão propiciada por novos tipos de leituras,

interpretações e abordagens das obras e conseqüentemente do mundo, contribui para o desenvolvimento de habilidades analíticas, crítico-reflexivas e interpretativas, valências necessárias ao público-alvo, mais prementes a formação em todos os níveis acadêmicos e profissionais.

No geral, o História no Cinema para Vestibulandos da UFRGS representa uma excelente oportunidade para os alunos se prepararem para o vestibular de forma mais dinâmica e atraente, ao mesmo tempo em que adquirem habilidades cruciais para sua trajetória acadêmica e profissional. Por fim, o projeto se baseia no fortalecimento do tripé universitário (ensino-pesquisa-extensão), adquirindo função social ao utilizar intrincadas teias temáticas que envolvem as produções cinematográficas como mote indutor para refletir crítica e coletivamente, não apenas com vestibulandos, mas com amplitude que abarca um público diverso, construído uma ambiente de debate e análise de temas centrais da historiografia brasileira e mundial. Dessa forma, o HCV em segundo estrato, busca continuamente estabelecer uma ponte robusta entre a UFRGS e a comunidade, ampliando os laços e democratizando o espaço universitário e o saber acadêmico produzido por meio da poderosa colaboração entre cinema e História em perspectiva multidisciplinar.

REFERÊNCIAS

ADICHIE, C. N. **O perigo de uma história única**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

AUSUBEL, D. P. **Teoria da aprendizagem significativa: a estrutura do conhecimento e a memória**. São Paulo: Editora McGraw-Hill do Brasil, 1980.

BARNETT, M.; WAGNER, H.; GATLING, A.; ANDERSON, J.; HOULE, M.; KAFKA, A. The Impact of Science Fiction Film on Student Understanding of Science. **Journal of Science Education and Technology**, v. 15, n. 2, p. 179–191, 2006.

BORDWELL, D.; THOMPSON, K. **Film art: an introduction**. São Paulo: Editora Cultrix, 2013.

BUSSOLETTI, D.M.; ALVES, J.P. Reflexo e invenção da realidade: Quando o cinema encontra a guerra. **Revista Interamericana de Comunicação Midiática**, v. 14, n. 28, p. 144–158, 2015.

BARROS, J.D.A. Cinema e História: entre expressões e representações. *In* **Cinema-História: teoria e representações sociais no cinema**. 1 ed. Rio de Janeiro: Apicuri, 2012, 55-106 p.

BENJAMIN, W. A obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. In: **Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras Escolhidas**. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987.

BERBEL, N. A. N. A problematização e a aprendizagem baseada em problemas: diferentes termos ou diferentes caminhos? **Interface (Botucatu)**, v. 2, n. 2, p. 139–154, 1998.

BOGDAN, R.; BIKLEN, S. **Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e métodos**. Portugal: Porto editora, 1994.

BOROCHOVICIUS, E.; TORTELLA, J.C.B. Aprendizagem Baseada em Problemas: um método de ensino-aprendizagem e suas práticas educativas. **Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação**, v. 22, n. 83, p. 263–294, 2014.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação: Lei nº 9.394/96 de 24 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 1998. Disponível em:
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument Acesso em: 14 abr. 2024.

BRASIL. **Plano de Diretrizes e Metas para o audiovisual: o Brasil de todos os olhares para todas as telas**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Agência Nacional de Cinema, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ancine/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/governanca/planejamento-institucional/pdm-plano-de-diretrizes-e-metas-para-o-audiovisual>. Acesso em: 09/04/2024.

BRASIL. **Lei nº 13.006, de 26 de junho de 2014**. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2011-2014/2014/lei/l13006.htm. Acesso em: 14 abr. 2024.

CAPARRÓS-LERA, J. M.; ROSA, C. S. O cinema na escola: uma metodologia para o ensino de história. **Educação em foco, Juiz de Fora**, v. 18, n. 2, p. 189–210, 2013.

CARDOSO, C.; MAUD, A. História e Imagem: Os Exemplos da Fotografia e do Cinema. In: **Domínios da História**. 1 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

CATÓIA, É.; PERDIGÃO, A. L. R. V. Uma Experiência de Educação em Saúde em um Curso Pré-vestibular Popular. **Interagir: pensando a extensão, Rio de Janeiro**, n. 11, p. 137–142, 2007.

CÔRREA, L. M. M.; BRAGA, C. C. "Cine de Quinta": Cinema para além do entretenimento. **Elo Diálogos em Extensão**, v. 8, n. 2, p. 62–67, 2019.

CRESWELL, J. W. **Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto**. Porto Alegre: Artmed, 2010.

DELEUZE, G. **O Anti-Édipo**. São Paulo: Editora 34, 2011.

DELEUZE, G. **Cinema II: a imagem-tempo**. São Paulo: Editora 34, 2018.

DOSSE, F. **A História**. São Paulo: Editora UNESP, 2012.

EDGAR-HUNT, R.; MARLAND, J.; RAWLE, S. **A linguagem do cinema**. Porto Alegre: Bookman, 2013.

ELLIS, R. **Task-Based Language Learning and Teaching**. 1 ed. Oxford: Oxford University Press, 2003.

ELLIS, R. The Methodology of Task-Based Teaching. **The Asian EFL Journal**, v. 8, n. 3, p. 19–45, 2006.

FERREIRA, M. O. **O ensino de história romana por meio de filmes**. Programa de Desenvolvimento Educacional - PDE Secretaria de Educação do Paraná. 2012. Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2012/2012_uepg_hist_artigo_maura_olinda_ferreira.pdf. Acesso em: 22 mar. 2024.

FERRO, M. **Cinema e História**. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

FRESQUET, A. **Cinema e Educação: reflexões e experiências com professores e estudantes da educação básica, dentro e “fora” da escola**. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.

FRESQUET, A. M.; MOREIRA, L. C. A.; CUPOLILO, P. A.; CORREA, C. S.; REBELLO, A. J. As ações do programa de extensão universitária CINEAD em Tempos de Isolamento Social. **Expressa Extensão**, v. 26, n. 1, p. 645–658, 2020.

FRUTOS, S. V.; MARTÍNEZ, .L. Implementation of Active Methodologies in International Relations Through Cinema: Experience From Project-Based Learning in Graduate School. **Journal of Higher Education Theory and Practice**, v. 23, n. 20, p. 159–168, 2023.

GOMES-MALUF, M. C.; SOUZA, A. R. A ficção científica e o ensino de ciências: o imaginário como formador do real e do racional. **Ciências e Educação (Bauru)**, v. 14, n. 2, p. . 271-282, 2008.

JUNIOR, E. J. N.; ZANELLA, C. K. O cinema e a extensão em relações internacionais: métodos, trajetórias e resultados. **Revista da Extensão, Porto Alegre**, n. 13, p. 30–37, 2016.

LEANDRO, A. Da Imagem Pedagógica à Pedagogia da Imagem: uso inadequado da imagem cinematográfica em atividades pedagógicas reforça estereótipos. **Comunicação & Educação, São Paulo**, n. 21, p. 29–36, 2001.

LE GOFF, J. **"Documento/monumento"**. **História e memória**. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990.

LIMA, B. T. Imagens em movimento: uma reflexão teórica e metodológica sobre o cinema como fonte histórica. **Ágora, Santa Cruz do Sul**, v. 22, n. 2, p. 84–93, 2019.

LOPES, P. C. A. B. O uso do cinema no ensino. **Revista Educação Pública**, v. 21, n. 1, 2021.

LOURO, G. O Cinema Como Pedagogia. In: **500 Anos de Educação no Brasil**. 1 ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2000.

LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. **Pesquisa em educação: abordagens qualitativas**. São Paulo: EPU, 1986.

JODELET, D. **As representações sociais**. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001.

MACHADO, C. A. Filmes de ficção científica como mediadores de conceitos relativos ao meio ambiente. **Ciência & Educação**, v.14, n. 2, 2008.

MACIEL, R. T, MOREIRA, M. G. As Possibilidades de uso do Cinema para o Ensino de História Indígena. In Anais IV Simpósio Nacional (I internacional) de História da UEG, Universidade Estadual de Goiás. Anápolis, Goiás, 2014. Disponível em: <https://www.anais.ueg.br/index.php/simposionacionaldehistoria/article/view/2357>. Acesso em: 26/04/24.

MANCINI, L. A.; COSTA, M. L.; GUILLEN, S. M. C. Ações de extensão com cinema na pandemia: A percepção dos moderadores e coordenadores do programa Cinepop no uso das tecnologias. **Revista Augustus**, v. 30, n. 57, p. 122-139, 2022.

MIGLIORIN, C. O ensino de cinema e a experiência do filme-carta. **E-compós**, v. 17, n. 1, p. 1–16, 2014.

MORAN, J. M. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. São Paulo: Editora Pioneira, 1995.

MORÁN, J. M. O vídeo na sala de aula. **Comunicação & Educação**, v. 1, n. 2, 2007.

MORIN, Edgar. **Cultura de massas no século XX: neurose**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1997.

NAPOLITANO, M. **Como usar o cinema em sala de aula**. São Paulo: Contexto, 2006.

NAPOLITANO, M. A história depois do papel. In **Fontes Históricas**. 3.ed. São Paulo: Contexto, 2008.

NASCIMENTO, J. C. Cinema e ensino de História: realidade escolar, propostas e práticas na sala de aula. **Fênix - Revista De História e Estudos Culturais**, v. 5, n. 2, p. 1–23, 2008.

NASSARALA, N. L. R. Ensino de História e o Cinema: reflexões para a prática. **Mimesis, Bauru**, v. 31, n. 1, p. 53–64, 2010.

NEZ, E.; RODRIGUES, C. G. Relatando a experiência do uso do cinema nas ações de extensão universitária. **Revista Triângulo**, v. 10, n. 2, p. 60–73, 2018.

NEZ, E. **Em busca da consolidação da pesquisa e da pós-graduação numa universidade estadual: A construção de redes de pesquisa**. Tese de Doutorado apresentado ao Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2014, 311 p.

NOVA, C. O cinema e o conhecimento da história. **O olho da história, Salvador**, v. 2, n. 3, p. 217–234, 1996.

NOVA, C. A história diante dos desafios imagéticos. **Projeto história, São Paulo: PUC/SP**, v. 21, p. 141–162, 2000.

NOVA, C. Narrativas históricas e cinematográficas. In **Cinematógrafo: um olhar sobre a História**. Salvador: EDUFBA; São Paulo: UNESP, 2009.

NÓVOA, J. Apologia da relação cinema-história. In **Cinema-História: teoria e representações sociais no cinema**. Rio de Janeiro: Apicuri, 2012. 19-54 p.

NUNAN, D. **What is task-based language teaching? Task-Based Language Teaching**. New York: Cambridge University Press, 2004.

OLIVEIRA, A. I. B.; ARAÚJO, F. M. L.; ALBUQUERQUE, L. B. Luz, câmera, ação: práticas de professores de História com o cinema na sala de aula. **Educação**, v. 46, n. 1, p. 1–18, 2021.

NUNES, T. F.; SILVA, S. S. A formação de público em cinema em escolas públicas de Ensino Básico: Um relato de experiência do Projeto de Extensão “Cinema em todo Lugar”. **Extensão em Foco**, n. 12, p. 1–12, 2017.

PONTES, C. L.; NEVES, F. C. Teoria e metodologia da História através do cinema: Uma possibilidade multidisciplinar. **Encontros Universitários da UFC**, v. 5 n. 4, 2021.

RAMOS, J.M. **Cinema e educação: um estudo sobre a utilização do filme como recurso pedagógico**. São Paulo: Editora XYZ, 2002.

REZENDE, L. T. Cinema & Educação: Uma reflexão quanto projeto de extensão. **Conexão UEPG**, v. 8, n. 1, p. 2012, 2012.

ROCHA, T. B.; BRANDÃO, C. W. G. S.; SOUZA, L. M. C. Fake News Currículo: Percepções dos Professores de Língua Portuguesa do Território de Identidade Vale do Jiquiriçá/Bahia. **Revista e-Curriculum, São Paulo**, v. 21, p. 1–24, 2023.

RODRIGUES, M. C. M. História no Cinema para Vestibulandos 2019. In **XX Salão de Extensão**. Porto Alegre: UFRGS/PROEXT, 2019. Disponível em:

https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/215703/Resumo_40892.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 21/03/2024.

ROMAGNANI, P. Cinema em Cena. **Revista A&E: Atividades e experiências**, n. 4, p. 45, 2008.

ROSENSTONE, R. History in Images/History in Words: Reflections on the Possibility of Really Putting History onto Film. **The American Historical Review**, v. 93, n. 5, , p. 1173–1185, 1988.

ROSENSTONE, R. **A história nos filmes, os filmes na história**. 2 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2010.

RUSEN, J. **História Viva. Teoria da História III: formas e funções do conhecimento histórico**. 1 ed. Brasília: Editora da UNB, 2007.

RUSEN, J. Jörn Rüsen e o ensino de História. 2 ed. Curitiba: Editora UFPR, 2010.

SANTOS, M. L. L. **O uso de filmes no ensino de história**. Arquivo Eletrônico. Programa de Desenvolvimento Educacional, Secretaria de Estado da Educação do Paraná, 2010. Disponível em:
<http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1994-8.pdf>. Acesso 11/04/2024.

SANTOS, G. A. S. S. O cinema como recurso didático no ensino de Evolução das espécies e Educação Ambiental. **Ideias & Inovação**, v. 3, n. 1, p. 45–56, 2016.

SKEHAN, P. A framework for the implementation of task based instruction. **Applied Linguistics**, v. 17, n. 1, p. 38–62, 1996.

STAM, R. **Introdução à Teoria do Cinema**. Campinas: Papyrus Editora, 2003.

STAM, R. **New Vocabularies in Film Semiotics: Structuralism, Post-Structuralism, and Beyond**. England: Routledge, 2005.

PEREIRA, W. R.; BEZERRA, A. N. S.; CAVALCANTE, F. G. Cine mais cultura: Promovendo a cultura do cinema na UFOPA. **Revista de Extensão da Integração Amazônica**, v. 2, n. 2, p. 104–108, 2021.

THIEL, G. C.; THIEL, J. C. **Movie takes: a magia do cinema na sala de aula**. Curitiba: Aymar, 2009.

UFRGS. Sala Redenção. In **Difusão Cultural UFRGS**. Disponível em:
<https://www.ufrgs.br/difusaocultural/salaredencao/>. Acesso em: 24/01/2024.

VANOYE, F.; GOLIOT-LÉTÉ, A. **Ensaio sobre a análise fílmica**. Campinas-SP: Papyrus, 1994.

VESENTINI, C. A. História e ensino: o tema do sistema de fábrica visto através de filmes. In: **O saber histórico na sala de aula**. 7 ed. São Paulo: Contexto, 1997, 175 p.

YASHINISHI, B. J. A relação Cinema-História: fundamentos teóricos e metodológicos. **Em Tempo de Histórias**, v. 1, p. 408–422, 2020.

YASHINISHI, B. J. Cinema e Ensino de História. **Missões: Revista de Ciências Humanas e Sociais**, v. 9, n. 1, p. 159–172, 2023.

WASSERMAN, C.; CONTE, D.; RUSCHEL, D.; SILVA, M. F.; THOMPSON-FLORES, M. F. C.; QUINSANI, R. H.; GONZAGA, S. **História no Cinema para Estudantes**. Porto Alegre: Alegre POA, 2014. p. 240.

ANEXO I - Modelo de ficha técnica e proposta base preenchida.

FICHA TÉCNICA

TÍTULO ORIGINAL E O TÍTULO NO BRASIL:

FRANCES - LA CHINOISE

PORTUGUÊS - A CHINESA

PAÍS(ES) DE PRODUÇÃO:

FRANÇA

ANO DE PRODUÇÃO: 1967

DISTRIBUIDORA E DISPONIBILIDADE:

ATHOS

ADICIONAR IDEIA DE CARD DE DIVULGAÇÃO

TEMA PRINCIPAL:

"LA CHINOISE", DE JEAN-LUC GODARD, RETRATA UM GRUPO DE JOVENS IDEALISTAS EM PARIS NOS ANOS 1960, DURANTE A GUERRA DO VIETNÃ E OS PROTESTOS ESTUDANTIS. ELES DISCUTEM POLÍTICA E REVOLUÇÃO, REFLETINDO O CONTEXTO DE AGITAÇÃO INTELECTUAL E POLÍTICA DA ÉPOCA.

PALAVRAS-CHAVE

REVOLUÇÃO; ANOS 1960; GUERRA DO VIETNÃ; PROTESTOS ESTUDANTIS; GODARD.

EMENTA (ATIVIDADES PROPOSTAS)

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE FONTES HISTÓRICAS E REPRESENTAÇÕES CINEMATOGRÁFICAS VISANDO PROMOVER A REFLEXÃO CRÍTICA SOBRE COMO OS EVENTOS HISTÓRICOS SÃO REPRESENTADOS NO CINEMA. ESSA ATIVIDADE ESTIMULA A ANÁLISE CRÍTICA, A COMPREENSÃO DA NATUREZA INTERPRETATIVA DA HISTÓRIA E A HABILIDADE DE COMPARAR DIFERENTES FONTES HISTÓRICAS.

PROPOSTA-BASE

O FILME

"LA CHINOISE" FOI PRODUZIDO EM 1967 DURANTE UM PERÍODO DE INTENSA AGITAÇÃO POLÍTICA E SOCIAL. DIRIGIDO POR JEAN-LUC GODARD, O FILME FAZ PARTE DA NOUVELLE VAGUE FRANCESA E REFLETE AS QUESTÕES POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS DA ÉPOCA. GODARD FINANCIOU PARTE DO FILME COM RECURSOS PRÓPRIOS E TAMBÉM RECEBEU APOIO DE PRODUTORES INDEPENDENTES. A TRAMA SEGUE UM GRUPO DE JOVENS MARXISTAS-LENINISTAS QUE DISCUTEM TEORIAS REVOLUCIONÁRIAS E PLANEJAM AÇÕES POLÍTICAS RADICAIS, EM MEIO A REFERÊNCIAS À REVOLUÇÃO CULTURAL CHINESA. "LA CHINOISE" É UM EXEMPLO DA ABORDAGEM INOVADORA E POLITICAMENTE ENGAJADA DE GODARD EM SEU TRABALHO CINEMATOGRAFICO.

COMO VOCÊ AVALIA SEU DOMÍNIO SOBRE A
TEMÁTICA DO FILME?

ADICIONAR IDEIA DE CARD DE DIVULGAÇÃO

O QUE VOCÊ PESQUISOU SOBRE O FILME? QUAIS SÃO OS CENÁRIOS E QUAIS SÃO OS PERSONAGENS PRINCIPAIS?

NA MINHA PESQUISA SOBRE "LA CHINOISE", EXPLOREI O CONTEXTO HISTÓRICO DOS ANOS 1960, ESPECIALMENTE OS PROTESTOS ESTUDANTIS NA FRANÇA E A REVOLUÇÃO CULTURAL CHINESA, RELACIONANDO-OS COM A HISTORIOGRAFIA DA ÉPOCA. DESTAQUEI COMO O FILME DE JEAN-LUC GODARD REFLETE E INTERPRETA ESSES EVENTOS, PROVOCANDO REFLEXÕES SOBRE REVOLUÇÃO E MILITÂNCIA POLÍTICA. OS PERSONAGENS REPRESENTAM DIFERENTES PERSPECTIVAS DO ATIVISMO POLÍTICO E DAS DISCUSSÕES IDEOLÓGICAS DA ÉPOCA, VÉRONIQUE É UMA ESTUDANTE DEDICADA E IDEOLOGICAMENTE COMPROMETIDA, ENQUANTO YVONNE É ATIVA NAS DISCUSSÕES E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES. HENRI, POR OUTRO LADO, DEMONSTRA AMBIVALÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS IDEIAS REVOLUCIONÁRIAS., ELAS SÃO LIDERADOS POR GUILLAUME.

PORQUE TRABALHAR COM ESSE TEMA COM VESTIBULANDOS? E COMO VOCÊ O ARTICULARÁ?

TRABALHAR COM O TEMA DE "LA CHINOISE" COM VESTIBULANDOS PODE SER RELEVANTE PARA APROFUNDAR SUA COMPREENSÃO SOBRE O CONTEXTO HISTÓRICO DOS ANOS 1960 E ESTIMULAR REFLEXÕES SOBRE QUESTÕES POLÍTICAS E SOCIAIS ATUAIS. O FILME OFERECE UMA PERSPECTIVA SOBRE O ENGAJAMENTO POLÍTICO E A BUSCA POR MUDANÇAS SOCIAIS, TEMAS PERTINENTES PARA A FORMAÇÃO CIDADÃ E CRÍTICA DOS ESTUDANTES. PARA ARTICULAR ESSE TEMA, SERIA INTERESSANTE CONTEXTUALIZAR HISTORICAMENTE OS ANOS 1960, ASSISTIR AO FILME COM ORIENTAÇÕES PARA ANÁLISE CRÍTICA E PROMOVER ATIVIDADES DE DISCUSSÃO E REFLEXÃO QUE INCENTIVEM OS VESTIBULANDOS A RELACIONAR O FILME COM O CONTEXTO HISTÓRICO E A SUA PRÓPRIA REALIDADE.